

"СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ В РАЗВИТИИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ"

Ибрагимова Гулрух Иззатовна

Учитель русского языка и литературы

243 школы города Ташкента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7553140>

Аннотация: Данная статья посвящена перспективам методики обучения русскому языку в школах и вузах. Культуроведческая методика при обучении языков может быть универсальной. Она дает возможность учителю сочетать разные методы и разные формы работы в процессе обучения языку, повышает мотивацию его изучения. Предложены современные принципы различных методов обучения русскому языку.

Использование новых компьютерных технологий поможет обеспечить: комплексный, интегрированный подход к обучению; подлинную коммуникативность дидактических материалов как на начальном, так и на дальнейших этапах обучения; функционирование гибких моделей обучения, в полной мере учитывающих индивидуальные особенности учащихся,

Ключевые слова: культуроведческий аспект, аудиовизуальный и аудиолингвальный методы, сотрудничество, образ мира, коммуникативная компетенция, компьютерные технологии, метод проектов, дистанционное обучение, профессиональное общение.

В современных условиях жизни нашего общества складываются новые тенденции в науке, образовании, вследствие этого происходит повышение роли изучения русского языка и других языков. Перспективой и одной из главных задач методики преподавания является «создание такой системы обучения, которая бы обеспечила овладение языком в основных его функциях – как средством общения, сообщения, познания, планирования и организации деятельности эмоционально-эстетического и нравственного воздействия – при приоритетности коммуникативной функции»(д.п.н, проф. УзНИИПН В.И. Андриянова.)

Изучение русского и других языков в процессе обучения должно происходить в совокупности языковой, речевой, коммуникативной и культурной компетенций.

Культуроведческий аспект в учебном процессе является важным и связывающим компонентом, затрагивающим культуру страны изучаемого языка, традиции, историю и современность. Культуроведческая методика при обучении языков может быть универсальной. Она дает возможность

учителю сочетать разные методы и разные формы работы в процессе обучения языку, повышает мотивацию его изучения. Здесь может быть использован грамматико-переводной метод при описании или переводе информации о местности или биографии великого композитора или художника.

Культура каждого изучаемого языка представлена в учебниках и учебных пособиях и интересна учащимся. Необходимо создавать современные пособия, учебники, методические разработки, учитывающие особенности языка и культуры.

Гибкое сочетание разных методов обучения русскому на базе культурологического аспекта, применяемое учителем на занятиях вместе с разнообразными технологиями обучения, будет способствовать лучшему восприятию учащимися новой информации и эффективности в овладении языками в будущем.

Аудиовизуальный и аудиолингвальный методы могут применяться при прослушивании мелодий или песен композитора, коммуникативный метод – в диалогах и сценках, играх и ролевых ситуациях. В процессе обучения языкам необходимо знакомить учителей русского языка с методиками обучения западным языкам, потому что учащиеся сравнивают методы ведения уроков тех и других языков, и очень часто уроки русского языка могут показаться им скучными и неинтересными по сравнению с уроком английского или французского; поэтому сейчас надо большое внимание уделять повышению квалификации учителей русского языка, знакомству их с методиками западных языков, с технологиями обучения, чтобы не просто переносить современные методы обучения и технологии на обучение русскому языку, а чтобы взять те инновации других методик, которые будут приемлемы в обучении русскому языку и не будут резко отличаться от методик западных языков, а наоборот, применяемые методы и технологии будут интересны ученикам, будут дополнять уже известные им методы обучения западным языкам, дадут возможность сопоставлять самостоятельно не только языки и культуры, но и методы обучения.

Примером могут служить современные технологии обучения, которые сейчас не только модны, но и являются таким консолидирующим средством, объединяющим методы обучения русскому языку и иностранным языкам. Ведь метод проектов или обучение в сотрудничестве, дистанционное обучение или интерактивные методы

обучения – все они в настоящее время проявляются и работают на уроках и занятиях иностранных языков. Конечно, учителя должны учитывать специфику обучения каждому языку по сравнению с родным языком учащихся, но формы проведения занятий, технологии могут быть похожими и знакомыми учащимся, что дает возможность учителю не терять время на объяснение работы в том или ином ключе.

Умелое сочетание классной и внеклассной работы при обучении русскому языку и культуре во время урока с работой в кружках русского языка после уроков, участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях, связанных с изучаемым языком и организуемых различными институтами и организациями, систематическое повышение квалификации учителей русского языка совместно с учителями и преподавателями других иностранных языков, принесет огромную пользу не только в области эффективного обучения языкам, но и в области сотрудничества между учителями иностранных языков, в обмене методами, технологиями, опытом, взглядами на те или иные проблемы, появляющиеся в процессе обучения языкам.

Мы говорим об обучении в сотрудничестве, применяем этот метод в процессе обучения языку в классе, но забываем о сотрудничестве между учителями иностранных языков, разных предметов, не обмениваемся своими наблюдениями, идеями, не ходим друг к другу на занятия, не разговариваем о том, что у нас получается, а что мы хотели бы сделать лучше и как. Никакие методы, самые современные, самые, казалось бы, проверенные и эффективные не помогут нам, учителям русского и других иностранных языков, если мы не будем сотрудничать прежде всего между собой, если не будем проводить совместные семинары и форумы, если те методы и технологии, которые мы используем на занятиях, так и будут скорее разъединять наших учащихся, а не объединять, и не будут создавать им единый «образ мира».

Мы должны стремиться к тому, чтобы наши учащиеся хотели изучать как можно больше языков и культур, чтобы они видели на примере сотрудничества учителей разных языков возможность эффективного овладения не одним, а двумя, тремя и больше изучаемыми языками в школе, в любом учебном заведении. Если мы хотим жить в мире, объединенном глобализацией и сетью Интернет, то должны не только сотрудничать между собой, но и научить этому сотрудничеству

наших учеников. Сотрудничество на базе языков и культур будет самым хорошим и эффективным методом обучения русскому языку.

Как сделать урок русского языка как иностранного интересным, эмоциональным и в то же время максимально эффективным? Успех зависит от множества факторов - от профессиональной компетентности преподавателя, от способности быть рефлексивным и даже от человеческого обаяния. Другими словами, преподаватель должен быть образованным, творческим и интересным человеком, который в процессе своей деятельности ищет новые формы, способы, методы, приемы преподавания.

Моделируя и проектируя свою педагогическую деятельность, он должен активно внедрять новые информационные технологии. В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий в преподавании. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Компьютерные технологии уже прочно вошли в нашу жизнь и широко используются для обучения в вузах. Новые компьютерные технологии становятся «своего рода императивом установления нового порядка знаний, отражением стратегии преподавания и обучения. Они позволяют коренным образом изменить организацию процесса обучения, формировать системное мышление у обучающихся, построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому собственную траекторию обучения» [1].

Использование новых компьютерных технологий поможет обеспечить: комплексный, интегрированный подход к обучению; подлинную коммуникативность дидактических материалов как на начальном, так и на дальнейших этапах обучения; функционирование гибких моделей обучения, в полной мере учитывающих индивидуальные особенности учащихся, и др. [2].

Компьютерное обучение несёт в себе огромный мотивационный материал и открывает большие возможности. Во-первых, компьютер гарантирует конфиденциальность результатов. Таким образом, самооценка учащихся не снижается, и на занятиях создается психологически комфортная атмосфера. Компьютерное обучение соответствует некоторым принципам индивидуального обучения, т. к. учащиеся сами могут выбирать темп работы, уровень сложности.

Использование компьютеров в учебной и внеурочной деятельности позволяет решить следующие проблемы:

- индивидуализацию и дифференциацию обучения;
- мотивацию обучения;
- избегания трудностей при работе с печатными пособиями;
- дефицит времени.

В настоящее время главная цель, стоящая перед преподавателем русского языка, - это формирование у учащихся коммуникативной компетенции, то есть способности адекватно ситуации принимать участие в бытовом, социокультурном, деловом, профессиональном общении, используя знания, сформированные умения и навыки устной и письменной речи. Коммуникативная компетенция понимается нами как целый набор компетенций: языковая – знание фонологических, лексических, грамматических, стилистических норм русского языка; речевая – развитие навыков и умений использовать эти знания в речи; лингвострановедческая – знания культурологических, этических, страноведческих норм, выраженных в речи, знание традиций страны, изучаемого языка, а также навыки и умения использовать эти знания в речевом общении; профессиональная – знание фонологических, лексических, грамматических, стилистических норм языка специальности, а также навыки и умения использовать эти знания в профессиональном общении.

Литература:

1. Леонтьев, А. А. (ред.) (1988) Методика. Москва: Русский язык.
2. Миролубов, А. А. (ред.) (2010) Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность. Обнинск: Титул.
3. Митрофанова, О. Д. (2006) Традиционное и новое в методике преподавания русского языка как иностранного В: А. Н. Щукин (ред.-сост.) Язык и культура в филологическом вузе. Актуальные проблемы изучения и преподавания: Сборник научных трудов. Москва: ГИРЯ им. А. С. Пушкина; Филоматис.

